

FANLARARO INTEGRATSIYANING ZAMONAVIY TA'LIMDAGI O'RNI

Muxtarova Shaxnoza Mashrabovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasi o'qituvchisi

shaxnoza1977xon@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida fanlararo integratsiyaning zamonaviy ta'limdagi metodologik o'rni va uning umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ona tili mazmunining boshqa fanlar bilan tutashuv mexanizmlari, integrativ kompetensiyalarni shakllantirishdagi didaktik omillar, shuningdek, raqamli vositalar asosida tashkil etiladigan integratsiyalashgan darslar samaradorligi yoritiladi. Tadqiqot natijalari ona tili fanida nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda fanlararo integratsiyaning funksional ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, raqamli transformatsiya, nutqiy va lingvistik kompetensiya, integrativ yondashuv, funksional yondashuv, grammatik kategoriya.

Annotation. The article analyzes the methodological role of interdisciplinary integration in modern education within the context of digital transformation and explores its application possibilities in teaching the native language in general secondary schools. It highlights the mechanisms of integrating the content of the native language with other school subjects, the didactic factors influencing the formation of integrative competencies, as well as the effectiveness of integrated lessons organized through digital tools. The research results demonstrate that interdisciplinary integration has functional significance in developing linguistic and communicative competencies in native language education.

Keywords: interdisciplinary integration, digital transformation, linguistic and communicative competence, integrative approach, functional approach, grammatical category.

Аннотация. В статье анализируется методологическая роль междисциплинарной интеграции в современном образовании в условиях цифровой трансформации, а также возможности её применения при преподавании родного языка в общеобразовательных школах. Рассматриваются механизмы сопряжения содержания родного языка с другими учебными предметами, дидактические факторы формирования интегративных компетенций, а также эффективность интегрированных уроков, организуемых на основе цифровых средств. Результаты исследования показывают, что междисциплинарная интеграция обладает

функциональной значимостью в развитии речевой и лингвистической компетенций по родному языку.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, цифровая трансформация, речевая и лингвистическая компетенции, интегративный подход, функциональный подход, грамматическая категория.

XXI asrda ro‘y berayotgan keskin texnologik va global o‘zgarishlar jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga, insonlarning yashash tarzi, mehnat faoliyati, dunyoqarashi va bilim olish jarayoniga bevosita va chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy texnologiyalar hayotning barcha sohalariga kirib kelgani bois, insonlar kundalik faoliyatda raqamli vositalardan keng foydalanmoqda, yangi kasblar paydo bo‘lmoqda va mavjud kasblarning mazmuni o‘zgarib bormoqda. Shu sababli ta’lim tizimi bugungi va kelajak avlodni raqamli dunyo talablari, tezkor moslashuvchanlik, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan shaxslar sifatida tayyorlashga qaratilishi zarur. Bitta ilmiy sohaga yo‘naltirilgan tor sohadagi mutaxassislikdan tashqari, keng ko‘lamli bilim va tajribalarga ham ehtiyoj ortib bormoqda, bu esa turli fanlar integratsiyasi orqali yuzaga kelgan kompleks yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shuningdek, o‘zbek tilining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish, rivojlangan davlatlarning tajribasiga tayangan holda mamlakatimiz ta’lim tizimida fanlarni integratsiya asosida o‘qitish o‘quvchilarning bilimlarni turli fanlar doirasida bog‘lab tushunishiga, muammolarni kompleks tahlil qilishiga va nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishiga imkon yaratadi. Bu tushuncha ta’limning nazariy asoslari, metodik yondashuvlari va amaliy tashkil etilishi orqali o‘zining ilmiy-ta’limiy mohiyatini namoyon etadi.

Zamonaviy raqamli transformatsiya umumiy o‘rta ta’lim tizimida metodologik o‘zgarishlarni yuzaga keltirib, o‘quv jarayonini kompleks, kompetensiyaga yo‘naltirilgan, integrativ yondashuv asosida tashkil etishni talab qilmoqda. Shunday yondashuvlardan biri bo‘lgan fanlararo integratsiya maktabda ona tili fanining mazmunini boyitish, uning tatbiq maydonini kengaytirish va o‘quvchilarda ko‘p komponentli kompetensiyalarni shakllantirishda muhim didaktik asos vazifasini bajaradi.

“Integratsiya” atamasi g‘arb olimlari tomonidan fanga 1980-yillarda kiritilgan bo‘lsa-da, bu atama ildizi sharq olimlarining ijodi va faoliyatida o‘z aksini topgan. [5, 297] Mazkur atama asosida olam mavjudligi, koinotda “bir-birining o‘rnini to‘ldirish”, “bir-biri bilan vobastalik” kabi kategoriyalar mavjudligini Sharq mutafakkirlari yaxshi bilishgan. Tabiat qonuniyatlari asosidagi hodisalar va jamiyat bilan bog‘liq tushuncha, voqelik va hokazolarning o‘zaro uyg‘unligi sharqda garchi to‘g‘ridan to‘g‘ri “integratsiya” atamasi bilan atalmasa-da, ushbu kategoriya sharq olimlari tomonidan

amalgga oshirilgan har bir ishda, ilmiy jarayonda ular uchun dasturilamal bo'lganligi alohida sharhga muhtoj emas. [3, 89]

Lug'atlarda integratsiya so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: “Integratsiya - fanlarning yaqinlashishi va o'zaro bog'lanish jarayoni”, [6, 216] “Integartsiya - o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligi”. [4, 50] Shuningdek, fanlararo integratsiya pedagogik nazariyada turli fanlar mazmunidagi umumiy kategoriyalar, tushunchalarning uyg'unlashuvi sifatida talqin qilinadi. Ona tili fani bu jarayonda markaziy o'rinni egallaydi, chunki til – mazmunning tashuvchisi, bilimning konseptual strukturasi va tafakkurning asosiy vositasidir.

Tilshunos Sh.Yusupova til ta'limida o'zaro aloqadorlik qonuniyati haqida: “Dunyoda boshqa narsalar, hodisalar va jarayonlar bilan tabiiy aloqadorlikda bo'lmagan hech bir narsa, jarayon yo'q”, - deydi. [7, 80] Ya'ni, olamni tushunish, anglash uchun borliqdagi narsa va hodisalarning o'zaro aloqalarini, undagi bog'lanishlarni bilish ahamiyatli ekani, har bir narsa va hodisaga sistema sifatida yondashish zarurligini ta'kidlaydi.

Ona tili ta'limida integratsiya quyidagi metodologik tamoyillar asosida amalga oshiriladi: lingvistik tamoyil (barcha fanlarda uchraydigan “tizim”, “kategoriya”, “jarayon”, “munosabat” tushunchalarining til bilan bog'lanishi); kognitiv integratsiya tamoyili (lug'at boyligi, matn tahlili, izohlash, mantiqiy bog'liqliklarni aniqlash kabi faoliyatlarning boshqa fan predmetlari bilan mosligi); kommunikativlik tamoyili (barcha fanlarda til vositasida bilim ifodalanishi); funksional yondashuv (til birliklarining o'quvchining amaliy faoliyatida qo'llanilishi). Bu tamoyillar integratsiyaning ilmiy asoslangan modelini shakllantiradi.

Ona tili fani mazmunining boshqa fanlar bilan tutashuv mexanizmlari o'quv jarayonida tilni ko'p qirrali ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida anglashga xizmat qiladi. Ona tili va adabiyot integratsiyasi til birliklarining badiiy matndagi funksional xususiyatlarini ochish, stilistik vositalarni tahlil qilish hamda matnning semantik qatlamlarini anglashga yordam beradi. Matematika bilan tutashuv esa grammatik kategoriyalarning tizimliliigi, mantiqiy bog'lanishlar, algoritmik fikrlash va mantiqiy tuzilmalarning shakllanishini ta'minlaydi. Informatika bilan uyg'unlashuv raqamli matnlarni qayta ishlash, kodlash jarayonlarining lingvistik modellari, sun'iy intellekt va til korpuslari bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantiradi. Tarix faniga integratsiya tilning tarixiy taraqqiyotini, tarixiy manbalar tilini o'rganish, qadimiy matnlarni lingvistik tahlil qilish imkonini beradi. Biologiya va psixologiya bilan tutashuv nutq fiziologiyasi, idrok jarayonlari va fonetik apparat faoliyatini ilmiy asosda anglashni kuchaytiradi. Geografiya bilan integratsiya toponimika, geografik nomlarning etimologiyasi va hududiy til xususiyatlarini o'rganish orqali tilning makoniy omillar bilan bog'liqligini ochib beradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyaning yangi bosqichini shakllantirmoqda. Xususan, elektron korpuslar, onlayn lug'atlar va avtomatlashtirilgan semantik tahlil vositalari o'quvchilarning raqamli matn bilan ishlash kompetensiyasini kengaytirib, lingvistik tahlilni yanada chuqurlashtiradi. Sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar yordamida grammatik, semantik va stilistik jarayonlarni boshqa fan ma'lumotlari bilan bog'laydigan integrativ topshiriqlar yaratish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Shuningdek, video, audio va infografika kabi multimodal resurslar asosida matn yaratish faoliyati ona tili fanini informatika va texnologiyalar bilan yanada chuqurroq tutashtiradi. Virtual ta'lim muhiti esa integrativ darslarni tashkil etishda raqamli platformalar, simulyatsiya vositalari va elektron darsliklardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Raqamli transformatsiya natijasida ona tili o'qitish tizimi integratsion jihatdan yangilanib, tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish kabi nutq faoliyatining barcha turlari zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanadi.

Hozirda ilm-fan, texnika, texnologiya shiddat bilan rivojlanmoqda, odamlarning ehtiyojlari va imkoniyatlari kengaymoqda, yangi fan tarmoqlari va innovatsion yondashuvlar o'rta chiqmoqda. Dunyo hamjamiyati bu borada shiddat bilan ilgari borayotgani barchamizga sir emas. “O'zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi shart”. [1]

Albatta, shunday vaziyatlarda dunyodan ortda qolmaslik uchun ta'lim sohasida jiddiy va samarali o'zgarishlar qilish zarur.

Integratsion yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etish bir qator tizimli muammolar bilan cheklanadi. Avvalo, o'quv dasturlarida fanlararo bog'lanishlarning yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi integratsiya imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qiladi. Ona tili o'qituvchilari uchun maxsus integratsion metodika bo'yicha malaka oshirish kurslarining yetarli emasligi ham amaliyotda integrativ darslarning sifatini pasaytiradi. Shuningdek, integratsiyalashgan baholash mezonlarining ishlab chiqilmagani o'quvchilarning kompetensiyalarini aniq va adolatli baholashga imkon bermaydi. Maktablar o'rtasida raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlarining teng emasligi ham integratsion metodlarni samarali joriy etishda sezilarli farqlarni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, integratsiyalashgan dars ishlanmalari va metodik qo'llanmalar yetishmasligi o'qituvchilarning amaliy faoliyatini cheklab qo'ymoqda. Mazkur muammolar integratsion yondashuvni umumta'lim maktablari amaliyotiga to'laqonli joriy etish jarayonini murakkablashtirib, uning samaradorligini pasaytiradi.

Hozirgi global taraqqiyot sharoitida yuzaga kelayotgan va butun insoniyatga tahdid solayotgan muammolar mamlakatimizni ham chetlab o'tmaydi. Bunday vaziyatda o'quvchi-yoshlarning dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularda har qanday mafkuraviy tahdid va zararli axborotdan himoya qiluvchi milliy mafkuraviy immunitet,

intellektual salohiyat hamda keng dunyoqarashni shakllantirish zarur. Yosh avlodda umuminsoniy va insonparvar g'oyalar bilan uyg'un, shu bilan birga milliy o'zligiga sodiq mafkuraviy qarashlar va mustaqil ijodiy tafakkurni rivojlantirish barcha fanlar va ularni o'qitayotgan pedagoglar zimmasidagi vazifadir. Shu sababli ta'lim tizimining barcha bosqichlarida yuksak pedagogik mahoratga ega, o'z sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislariga ehtiyoj mavjud.

Zero, “Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi avvalambor yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrleydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita bog'liq”. [2]

Demak, ta'lim mazmunini mazkur talablarga mos ravishda takomillashtirish mamlakat taraqqiyoti va kelajak avlodning yetuk shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi omildir. Fanlararo integratsiya zamonaviy ta'lim konsepsiyasining asosiy metodologik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ona tili fanining o'qitilishida alohida funksional ahamiyat kasb etadi. Raqamli transformatsiya sharoitida integratsiya o'quvchi tafakkurining tizimli rivojlanishiga, lingvistik kompetensiyalarning mustahkamlanishiga, matn ustida ishlashning samaradorligiga, shuningdek, tilning boshqa fanlar kontekstida chuqurroq o'zlashtirilishiga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari integratsiyalashgan yondashuv ona tili ta'limida metodik yangilanish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va kompetensiyaviy natijalarga erishishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xalq so'zi, 258-son. - Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasidan. - Toshkent, 2021.
3. Ashurbayeva R.Q. Sharqda integrativ ta'limotning ildizi / European international journal of multidisciplinary research and management studies. 2022. 89-b.
4. Djurayev P.X. va boshq. Pedagogik atamalar lug'ati. – Toshkent: O'zR Fanlar akademiyasi “Fan”, 2008. 50-b.
5. “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 1. 297-b.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. J II. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. – Toshkent: O'zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2020. 216-b.
7. Yusupova Sh. Til ta'limi va falsafa. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Andijon, 2009. 80-b.